

QISSANING YANGI UMRI. KINOQISSA

Boburjon Boymatov

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

Telefon: +998919073969

E-mail: boburjon.boymatov@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada yozuvchi Erkin A'zamning "Pakananing oshiq ko'ngli" qissasi va "Pakana" kinoqissasi o'zaro qiyoslangan. Shu orqali adabiyotimizda paydo bo'lgan kinoqissaning janr xususiyatlari haqidagi qarashlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Kinoqissa, qissa, kompozitsiya, syujet, personajlar sistemasi, roviy, rivoya, muallif pozitsiyasi.

Bugungi kunda dunyoda san'atning yangidan-yangi turlari paydo bo'lmoqda. Xususan, so'z san'ati bo'lmish adabiyotga kino san'atining ta'siri tufayli kinoetyud, kinohikoya, kinoqissa kinoroman deb atalgan yangi janrlar kirib keldi. Bu kabi hodisalar o'zbek adabiyoti uchun ham yangilik emas. Milliy adabiyotimizda o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan iste'dodli ijodkor Erkin A'zamning kinoqissalari mana shunday yangi janrlar sirasiga kiradi. Adibning "Pakana", "Piyoda", "Zabarjad", "Suv yoqalab", "Qarzdor", "Farishta" kabi kinoqissalari adabiyotimizda o'ziga xos voqea bo'ldi, desak, yangilishmagan bo'lamiz. Bu kinoqissalarning ko'pchiligi xalqimiz tomonidan sevib tomosha qilinadigan filmlarga aylangan. Ayrimlari esa, hatto, jahon miqyosidagi festivallarda qatnashib, yuksak mukofotlarga ham sazovor bo'lgan.

Shu o'rinda har qanday kishida "kinoqissa o'zi adabiyotga aloqadormi, uning to'laqonli a'zosi bo'la oladimi, agar shunday bo'lgan taqdirda qaysi adabiy turga kiradi?" degan asosli bir savol tug'ilishi tabiiy hol. Shu kabi savollarga javob topish uchun Erkin A'zam kinoqissalari orasida avval boshqa janrda yaratilib, so'ng kinoqissaga aylantirilgan "Pakananing oshiq ko'ngli" nomli qissa va "Pakana" deb nomlangan kinoqissani o'zaro qiyos qilamiz.

Ikki asar (ikki janrning ham – B.B.) orasidagi dastlabki farq asarlarning turlicha hajmda ekanida. Kinoqissaga evrilish jarayonida asar hajmi biroz qisqargan: “Pakananing oshiq ko‘ngli” qissasi 61 sahifadan iborat bo‘lsa, “Pakana” kinoqissasi 51 sahifadan tashkil topgan. E’tiborga molik tomoni esa qissa hajman katta bo‘lsa ham qissaning boblarining soni kam – 20 ta. Kinoqissaning hajmi kichik bo‘lsa ham undagi boblar soni ortiqroq – 35 ta. Bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, kinoqissadagi boblar hajman kichik bo‘ladi, bu kino san’atiga xos ixchamlik va aniqlikning ustun jihat ekanligi bilan izohlanadi. Bugungi kun kino san’atida ham kadrlarning tez-tez almashishi, voqealar rivojining shiddatli ekanligi odatiy holga aylanib ulgurgan. Mana shu jihatlarni hisobga olib, kinoqissadagi boblarning hajmi qisqa ekanligini janrga xos xususiyat deb qabul qilish to‘g‘ri bo‘ladi. Kinoqissaga xos deya e’tirof etayotganimiz, hajman qisqalik nafaqat asar, uning boblari, shu bilan birgalikda asar kompozitsion unsurlarining boshi hisoblangan sarlavhada ham aks etgan. Qissa nomi “Pakananing oshiq ko‘ngli – kinoqissa nomi “Pakana”.

Kinoqissaga xos bo‘lgan ixchamlikning yuzaga kelishiga ikki xil omilni sabab qilib ko‘rsatishimiz mumkin. Birinchisi, kinoqissada vaqt reglamentini nazarda tutib shunday yo‘l tutilganligi bo‘lsa, ikkinchi omil deb globallashtirish axborot asrida barcha janrlarda yuz berayotgan ixchamlashishni aytish ham o‘rinli bo‘ladi. Ko‘pchilik adabiyotshunos olimlar ham bu borada fikrlarini bildirib o‘tganlar. *“Janrlarning hajmi jihatidan bu tarzda ixchamlashishining muhim asoslari bor. Avvalo bu hodisa kishilarning turmush tarzidagi o‘zgarishlar bilan bog‘liqdir. Kishilarning vaqti yillar o‘tgani sayin tig‘izlashaveradi. Chunki ular o‘z yashash sharoitlarini yaxshilash va qulaylashtirish uchun muttasil izlanishadi. Ularning ishi ko‘paygandan ko‘payib boraveradi. Kishilarning ehtiyoji ortgan sayin ularning vaqti ham qadrli bo‘laveradi”*[4:204].

Olib borayotgan kuzatishlarimiz natijasida ikkala asar syujetidagi farqlar ham ko‘zga tashlandi. “Pakana” kinoqissasida qissaga nisbatan syujetdagi o‘zgarishlar talaygina. Pakananing ota-onasi, Dadilbek singari qator yangi obrazlar bilan bog‘liq sahnalar kinoqissaga yangilik sifatida kiritilgan. Qissada mavjud bo‘lgan bir qator voqealar, bir qancha obrazlar va ko‘rinishlar kinoqissaga kiritilmagan. Jumladan, qissa

boshidagi roviyning Pakana bilan kitobxonni tanishtirishi, Pakana haqidagi ma'lumotlar, Pakananing pakanalikka qarshi sinab ko'rgan usullari, o'qishdan keyingi chet viloyat teatridagi "Astrobodda bo'lgan ikki yillik surgun"i, Otaxon dramaturning bazmi, Qamara opa bilan bo'lib o'tgan munosabatlar, Nurali ismli yigit bilan bog'liq voqealar qissada qolib ketgan, yangi asardan o'rin olmagan. Kinoqissada ham, qissada ham bor obrazlar bilan bog'liq voqealar ham sezilarli darajada qisqartirilgan. Qisqartirishlar sababi kinoqissa janrining ixchamlik talabi va estetik jihatdan ba'zi sahnalarning ekranbop emasligidir.

Muallif kinoqissada personajlar tizimida bir qator o'zgarishlarga qo'l urgan: Qissada ism berilmagan Pakana Shamshodbek nomini olgan. Asarga yana bir pakana – Dadilbek kiritilgan. Bularga qo'shimcha ravishda kinoqissaga Pakana – Shamshodbekning ota-onasi – Karomat xola va Zarif aka, lo'li qiz – Zuhra, Bakir lo'li, Dorifurush chol, Opa, Ammaning qizi kabi obrazlar olib kirilgan. Ta'kidlash joizki, bu yangi obrazlar yordamchi obrazlar bo'lib, bosh qahramonning individual xususiyatlarini ochib berishda muhim rol o'ynaydi.

Kinoqissa va qissa orasidagi yana bir tafovut muallifning tutgan pozitsiyasida namoyon bo'ladi. Adib asarni kino uchun yozganligi va yozish jarayonida o'zini rejissyor o'rnida tasavvur qilib, qayerda qanday kino effekti bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Ushbu kinoqissaning birinchi bobidagi "Parivash oxista yurib, yo'q, yurib emas, go'yo suzib kelmoqda. Ana shu holatni aks ettirgan kinolenta uzra filmning nomi, unga aloqador ijodkorlarning ism-familiyalari birin-ketin paydo bo'la boshlaydi" [2: 413] so'zlaridan adibning ijodiy niyatini va asar haqidagi tasavvurini bilib olish mumkin.

"Pakana" asari asosan dialog ustiga qurilgan, dialoglar oldidan nutqning qaysi personajga tegishli ekanligini anglatish uchun personaj ismi yozilgan. Kinoqissada roviy va personajlar nutqi ko'pda qorishib ketmagan, alohida ajratilgan. Izohlar qavs ichida aks etgan. Bunday remarkalar qahramon so'zlayotgan mahaldagi uning xatti-harakatlari, yoki holatini sharhlash uchun qo'llanilgan.

"DADIL. Hi?

SHAMSHODBEK. Hi?

DADIL (Shamshodning qo‘lidagi to‘rxaltaga ishora qilib). Qalay, foydasi bo‘lyaptimi?

SHAMSHOD. O‘zlariga-chi?

DADIL. E, bu hammasi bo‘lmag‘ur gap! Sabzi bilan ish bitganida, men allaqachon Gulliver bo‘lib ketardim! Qaytaga, sabzi yeyaverib quyon bo‘lib qolay dedim!” [2: 414].

“Pakana” kinoqissasidan olingan ushbu parcha yuqorida aytganimiz, izohlar va nutq egalarining nomi kabi unsurlarning matndan ajratilgan holatda aks ettirilganligini ko‘rish mumkin. Bu jihati bilan kinoqissa drama janri bilan o‘xshashlik hosil qiladi.

Kuzatishlarimiz davomida kinoqissaning shaklan va mazmunan adabiy badiiy asar talablariga to‘la javob berishi ma‘lum bo‘ldi. O‘ziga xos bo‘lgan kompozitsiyasi, ekranga moslangan syujeti, asar voqealarining dramadagi kabi hozir bo‘layotgandek taassurot uyg‘otishi, hikoya qilishda roviyning sezilarli darajada passiv o‘rin tutishi kabilar kinoqissa janriga xos desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Shu jihatdan “Pakananing oshiq ko‘ngli” qissasi “Pakana” nomli kinoqissada yangi umrini yashashni boshladi.

Zamon o‘zgarishi bilan qaysidir janr ustunlikka chiqishi, qaysidir janrlarda yozish kamayishi yoki umuman yozilmasligi, qaysidir janrlarda esa yozish tamoyillari o‘zgarishi va yangi xususiyatlarni namoyan qilishi mumkin. Bu tabiiy, chunki olamda hamma narsa rivojlanadi, doimiy harakatda bo‘ladi.

Kinoqissa ham xuddi shunday evrilishlar natijasida adabiyotimizga kirib kelgan yangi, o‘ziga xos janrdir. Ko‘pchilik adabiyotshunos olimlarimiz ham kinoqissani adabiyotimizga yangi janr sifatida qabul qilishga tayyor. Masalan, f.f.d. professor Dilmurod Quronovning fikricha, *“epik janrning kino ta’sirida shakllangan modifikatsiyalari — kinoetyud, kinohikoya, kinoqissa, kinoroman kabilar ham adabiyot mulkida fuqarolik olishga haqli”*[3: 375].

Bu janrning imkoniyatlari keng, o‘qishli va ixcham. Bugungi kunda Erkin A‘zam, Sharof Boshbekov kabi yozuvchilarimiz kinoqissa janrida ijod qilish bo‘yicha katta tajriba to‘plaganlar. Balki yaqin kelajakda kinoqissa janrida yozilgan asarlar adabiyotimizda ko‘plab yaratilishi mumkin. Shundan keyin kinoqissani adabiyotshunosligimizda o‘rganish qamrovi ham kengayib, kinoqissaning mustaqil

janr sifatida boshqa janrlardan yaqqol ajralib turadigan xususiyatlari namoyon bo'lishi mumkin. Bu kabi prognozlar haqiqatdan uzoq hodisa emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. A'zam E. Ertak bilan xayrlashuv: qissalar va hikoyalar. –T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2007. –200 b.
2. A'zam E. Kechikayotgan odam: Qissalar. – T.: Sharq, 2002. –446 b.
3. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. –T.: Navoiy universiteti, 2018. –480 b.
4. Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. –T.: A.Qodiriy, 2004. –260
5. Shofiyev O. Kechikayotgan odam obrazi // “Sharq yulduzi” jurnali 2016-8. 143-149 b.